

অনুকরণ নয়, শিক্ষা এবং প্রত্যয়

সুধীন সেন

পৃথিবীতে দেশে দেশে মানব-সমাজে অসম বিকাশ রয়েছে। এই বিভিন্নতা আছে বলেই সব দেশে একই রকম পরিবর্তন বা বিপ্লব হয় না। তা ছাড়া একই দেশে মানব-সমাজের বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ বিপ্লবেরও বিভিন্ন স্তর পার হতে হয়। রুশ দেশেও নভেম্বর বিপ্লব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পার হতে হয়েছে। একবার ব্যর্থ হয়েছে ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের বিপ্লব—এটা গণতন্ত্রের জন্য বিপ্লব—একে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলে থাকি। এই ব্যর্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে রুশ দেশের সর্বহারা শিক্ষা নিয়েছে। ‘মহামান্য জারকে বুকিয়ে বললেই তিনি গরিবদের রুটি-কড়ির সুব্যবস্থা করে দেবেন’—এই ধরনের প্রচার করে এক উৎকট দুরভিসন্ধি নিয়ে গ্যাপন নামে এক গোয়েন্দা ধর্মযাজক ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি শ্রমিক-কৃষকদের ভুল বুকিয়ে জারের কাছে নিয়ে যায়। জার শীতপ্রাসাদের উপর রুটির বদলে কামানের গোলা সাজিয়ে বসে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে ওদের তিনি উচিত শিক্ষা দেবেন। অসংখ্য মানুষ জারের নিষ্ফল গোলা-গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। সে দিনের নাম হয়ে যায় ‘রক্তাক্ত রবিবার’। জনগণও শিক্ষা নিয়েছিল। প্রার্থনার পরিবর্তে তারা বিপ্লবের পথে গিয়েছিল। বুর্জোয়ারা কী করেছিল? ওরা তো সামন্ততন্ত্র-বৈরতন্ত্রের বিরোধী বলে গণ্য হতো! অতীতে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপ্লব ও শিল্পের উন্নততর পরিস্থিতি যে দেশে প্রথম এসেছিল, সেই ইংলন্ডের সত্তেরো শতকের বিপ্লব এবং ফ্রান্সের আঠারো শতকের বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী বা সর্বহারাদেরকে বেশি ভয় পায়নি। সেই পুঁজিপতিরা সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে তাদের নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের কতখানি ক্ষতি করেছে তা ততখানি বোধেনি। তারপর বুর্জোয়ারা যখন ইউরোপের পরিবর্তনশীল আকাশটাকে দেখল, শ্রমিক-সর্বহারাদের জাগরণের সূর্যোদয় দিগন্ত থেকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, তখন সর্বহারাদের এই বিকাশ দেখে এরা যে তাদের কবরখনক এবং তারা যে ক্রমাগতসরমান—এই ভীতি বুর্জোয়াদের মনে জাগল। বুর্জোয়ারা রুশ দেশে তাই সামন্ততন্ত্র বা বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করার গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেবার শিক্ষা নিল। কিন্তু দেশের সর্বহারা ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবে বুর্জোয়াদের এই নতুন চরিত্র সম্পর্কে ততখানি শিক্ষা নিতে পারেনি। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বের উপর নির্ভরতার ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। মেনশেভিকরা এবং গ্যাপন-এর মতো পুরোহিত ধর্মযাজকরা এই

হাঙ্গবোধ জাগিয়ে রাখতে কিছুটা পেরেছিল। অপর দিকে বলশেভিকরা যতখানি পেরেছিল, ততখানি শ্রেণী চেতনা জাগাতে চেষ্টা করে। বিপ্লব কিন্তু উদ্ভূঙ্গে উঠেছিল। কারণ ছিল, রুশ-জাপান যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী, ঐশ্বরতন্ত্রী জারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। শুধু জাপানই নয়, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীন দখলের জন্যও যুদ্ধ চালাচ্ছিল। জারও সে যুদ্ধে যোগ দেয়। রুশো-জাপানী যুদ্ধের আগে জার গভর্নমেন্ট চীনের অংশগুলি দখল নিতে শুরু করে, পোর্ট আর্থার বন্দর দুর্গের দখল নেয় এবং উত্তর মাল্ফুরিয়া দখলের পর কোরিয়া দখলের জন্য ছুটেতে থাকে। কিন্তু এতে জাপান দখল নিতে এলে জার সরকারের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাঁধে এবং পোর্ট আর্থার দুর্গ ও কোরিয়া জাপান দখল করে নেয়। এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধে জারের হার হওয়ায় রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। ১৯০৪ সালের শেষে ডিসেম্বরে বাকু ধর্মঘটের সৌরবময় হরতাল ১৯০৫ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু করে দিল। বহু শহরে কারখানায় মে-দিবসের শোভাযাত্রা বেরলো। শ্রমিকের এই সংগ্রামের পাশাপাশি কৃষকের আন্দোলন জেগে উঠল। ভূস্বামীরা শহরে পালতে থাকল। জার গভর্নমেন্ট সৈন্য পাঠাল। সৈন্যরা কৃষকদের উপর গুলি চালালো, লাঠি চালালো, অত্যাচার করল; কিন্তু কৃষকরা তাদের সংগ্রাম ছাড়ল না। কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ভুল্গা অঞ্চলে, ট্রান্সককেশিয়ায় বিশেষ করে জর্জিয়ায়। ১৯০৫-এর গ্রিসে খেতমজুরদের গড়ে-তোলা সংগঠন বহু জায়গায় কৃষক কমিটি স্থাপন করে বহু স্থানে ধর্মঘট পালন করল। শ্রমিক-কৃষকদের এই সংগ্রাম এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সৈন্যের পরাজয়ের পর পরাজয় বিপ্লবের পক্ষে সশস্ত্রবাহিনীর উপরও প্রভাব বিস্তার করল। জার সরকারের কাঠামো ধসে পড়ার উপক্রম করলো। ১৯০৫-এর জুন মাসে কৃষকসংগঠনের ওডেসা বন্দরের কাছে 'পোট্টেমকিন' জাহাজে বিদ্রোহ জেগে উঠল। এই জাহাজের বিদ্রোহী সেনারা বিপ্লবের পক্ষে চলে এল। ওডেসা বন্দরের কারখানায় কারখানায় তখন শ্রমিক ধর্মঘট চলছিল। 'পোট্টেমকিন' জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকেরা তাদের অত্যাচারী অফিসারদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে ওডেসার তীরভূমির কাছে পোট্টেমকিন জাহাজটিকে নিয়ে এল এবং শ্রমিকদের সাথে মিলিত হলো। শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক সংহতি দেখা দিল। এই নৌ-বিদ্রোহ নিয়ে পরবর্তীকালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ঐ পোট্টেমকিন জাহাজে বিদ্রোহকে দমনের জন্য জার কয়েকটি জাহাজ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই জাহাজগুলির নাবিকেরাও তাদের বিদ্রোহী কমরেডদের উপর গুলি চালাতে রাজি হয়নি। বেশ কিছু দিন ধরে পোট্টেমকিন জাহাজে বিদ্রোহের পতাকা উড়েছিল। এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা জানাতে শুধু বলশেভিকরাই ছিল না, তাদের সঙ্গে জাহাজের বোর্ডে এসেছিল মেনশেভিকরা, অ্যানার্কিস্টার এবং সোশ্যাল রেভলিউশনারিগণ। এই বিদ্রোহে তাই যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাব ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে নাবিকেরা তাই দৌলুয়মান হলো। ব্ল্যাক সি স্ক্রিটের মধ্যে অন্য আরও জাহাজ ছিল— তারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। পোট্টেমকিন জাহাজের কয়লা, খাদ্য ও অন্যান্য সংস্থান ফুরিয়ে এসেছিল। বিদ্রোহী জাহাজটি রোমানিয়ার তীরভূমিতে এসে নেমেছিল এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পোট্টেমকিন জাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী নাবিকদেরকে জার গভর্নমেন্টের হাতে পড়তে হয় ও বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকজনের ফাঁসি হয়ে যায়। কয়েকজনের হয় নির্বাসন। কয়েকজনের হয় সশ্রম দণ্ড। কিন্তু এই বিদ্রোহ ছিল প্রথম একটা সংগ্রাম—যেটা জারের সঙ্গে যুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি-সৈন্য ও নৌবাহিনীর একটি বড় ইউনিট বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষক জনতার হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছিল।

রাজনৈতিক ধর্মঘটে শ্রমশ্রীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও শোভাযাত্রা, কৃষক আন্দোলনের বৃদ্ধি, পুলিশের সঙ্গে জনগণের সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সর্বোপরি কৃষ্ণসাগরে ব্লাক সি ফ্লিটের বিদ্রোহের পরিস্থিতির পরিচয় দেখা গিয়েছিল। সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের নেতৃত্ব নিতে ভয় পেতো না, কিন্তু বর্তমানে এর মধ্যে তারা দেখেছে 'প্যারি কমিউন'। তারা এখন ভয় পেয়েছে। মার্কন ও এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইশ্তেহারে (১৮৪৮ সালে) তাঁরা প্রথমেই লিখেছেন 'ইউরোপ আজ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত'। রুশদেশে জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিচয় পেয়ে সেখানকার লিবার্যাল বুর্জোয়ারাও বিপ্লবের প্রেতচ্ছায়া দেখে জারের পক্ষে চলে গেল। জারের শ্বৈরতান্ত্রিক শক্তি দমননীতি ও পাশবিক হিংসা চালিয়ে গেল। শুধু দমননীতি নয়, একদিকে গোয়েন্দা দালালদের প্রচারকার্যে জনগণের মধ্যে ভেদনীতির প্রচার চালানো, ইহুদী, আরমেনিয়ান ও তাতারদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি সংঘটিত করণ, অন্যপক্ষে পার্লামেন্টের মতো 'স্টেট ডুমার' টোপ ফেলল। মন্ত্রী বালিগিনকে বলা হলো যে এমন একটা ডুমা প্রকল্প তৈরি করো—যার কোনও আইন করার ক্ষমতা থাকবে না। কলশেভিকরা এই ক্ষমতাহীন 'ডুমার' ফাঁদকে ব্যকট করার আহ্বান দিল। অন্যদিকে মেনশেভিকরা এই ডুমাতে অংশ নেবার আহ্বান জানালো। বিপ্লব পরিভ্রাণ করে টোপটা তারা গিলে ফেলল। লেনিন এই সময় 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসিয়ার দুই কৌশল' নামে বিখ্যাত তত্ত্বগত বই লিখলেন।

এই নতুন পরিস্থিতিতে RSDP (Russian Social Democratic)-র তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল লন্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে। সেই সময় মেনশেভিকরা তাদের সম্মেলন জেনিভাতে অনুষ্ঠিত করে। লেনিন বললেন—দুটি পার্টি দুটি কংগ্রেস অর্থাৎ পার্টি পৃথক হয়ে গেল।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের লাইনটি হলো : রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা এবং পরিচালিকা শক্তি হলো সর্বহারা শ্রেণী। এই বিপ্লবের চরিত্র হলো গণতান্ত্রিক, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সীমা ছাড়িয়ে যাবে না। কিন্তু এই বিপ্লব শুধু উপরের স্তরের মানুষের জন্যই নয়, এটা এমনই বিপ্লব যা সমগ্র জনগণকে গতিশীল ও সক্রিয় করে তুলবে, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজকে সক্রিয় করে তুলবে। এই বিপ্লব তখনই জয়যুক্ত হবে যখন এই বিপ্লবের নেতা হবে সর্বহারা শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণীর মিত্ররূপে লাভ করবে সমগ্র কৃষক সমাজকে। আর তখন লিবার্যাল বুর্জোয়া শ্রেণী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

মেনশেভিকদের সম্মেলনের লাইন হলো : যেহেতু এই বিপ্লব হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শুধুমাত্র লিবার্যাল বুর্জোয়ারাই এর নেতৃত্বে থাকবে। সর্বহারারা কৃষক-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে না, বরং লিবার্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গেই রাখবে। তারা বৈপ্লবিক স্পিরিট ও শৌর্য প্রদর্শন করবে না—যাতে লিবার্যাল বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে যায় এবং সর্বহারারা লিবার্যাল বুর্জোয়াদের সামনে এমন অভ্যুত্থাত তুলে দেবে না—যাতে ঐ বুর্জোয়ারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। বুর্জোয়ার নিজেদের গুটিয়ে নিলে তো বিপ্লব দুর্বল হয়ে যাবে।

এসময় লেনিন যে বিশ্লেষণাত্মক পুস্তিকাটি লেখেন 'Two tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution' তাতে লেনিন লেখেন প্রোলিটারিয়েতের মিত্র থাকা প্রয়োজন। এক নেতার কোনও নেতৃত্বই থাকে না যদি তাকে নেতা মেনে নেবার কেউ থাকে না (A leader ceases to be a leader if there is nobody to lead)। লেনিন ভেবেছিলেন যে তখন কৃষকসমাজ ছিল সেই মিত্র (the peasantry was such an ally)। দ্বিতীয়ত যে শ্রেণী নিজ হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রোলিটারিয়েতের সঙ্গে লড়াই করছে এবং

একমাত্র নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে তাকে এই বিপ্লবী গণক্ষেত্রের নেতৃত্ব থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে। লেনিন স্থির করেন—লিবারাল বুর্জোয়াধাই হচ্ছে এই ধরনের শ্রেণী।

মেনশেভিকরা লেনিনের এই মার্কসবাদী দিকান্তকে সমালোচনা করে বলে যে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবে শ্রমিকদের বিপ্লবী নেতৃত্ব নিতে দেখলে বুর্জোয়া ভয় পেয়ে নিজেদের গুটিয়ে নেবে এবং বিপ্লবের জোর হ্রাস পেয়ে যাবে। লেনিন তার উত্তরে বলেন বুর্জোয়ারা মাঝ পথে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের গুটিয়ে নেয় তাই হোক, বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত নয়। আর বুর্জোয়ারা যদি বিপ্লব থেকে সরেই যায়, বিপ্লবের মধ্যে আসবে বিপুল কৃষকসমাজ।

এই পুস্তিকায় দু'রকম বিপ্লবের স্বর—একটি গণতান্ত্রিক, অন্যটি পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক—এই দুইটি স্বরে মার্কসবাদী শিক্ষা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস, নেতৃত্ব ইত্যাদি কী কখন হওয়া উচিত—তা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান এবং পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি (নতুন ক্যালেন্ডারে মার্চ) মাসের গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে নভেম্বরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লেনিনের অসাধারণ নেতৃত্বে সফল হয়েছিল। এই দুটি বিপ্লবের দুটি স্বরে গণক্ষেত্রে যে পৃথক পৃথক ব্যূহ রচনার সূত্র তিনি রচনা করেন—পৃথিবীর দেশে দেশে সেই সূত্র থেকে মার্কসবাদীরা শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছেন। চীনে, ভিয়েতনামে বিভিন্ন পরিবেশে এইভাবে তারা লাল পতাকাকে উর্ধ্বে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

কিন্তু ১৯০৫ সালে রুশ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তুঙ্গে উঠে শেষ পর্যন্ত মেনশেভিকদের ডুল পথ—ডুমার টোপ গোলা এবং অন্যান্য কারণে বিপ্লবকে হার মানতে হয়। এই বিপ্লব পরাসিত হলেও বিপ্লবের মধ্যে জারকে সন্ত্রস্ত হতে হয়। তাই একদিকে দমননীতি, আর একদিকে বিভেদপন্থা, প্রলোভনের টোপরূপে স্টেটডুমা জারি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আর প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, অত্যাচার, গ্রেপ্তার—এই সব ভয়ঙ্কর দমননীতি—এসবই জারের নিজের ভয় পাবার পরিচয়। তখন লোকের মুখে মুখে রচিত গান চালু হয়েছিল :

“জার পেয়েছে ভয়ের জুড়ু, ছাড়ল ইশতেহার :

মৃতের জন্য মুক্তি, আর জীবিতের গ্রেপ্তার”

(“The Tsar caught fright, issued a manifest :

Liberty for the dead, for the living arrest”)

যখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঝড়ের গতিতে এগোয় বঙ্গশেভিকরা তখন বিপ্লবের দাবিকে সম্মুখের সারিতে এগিয়ে জনগণকে নেতৃত্বে এনে শত্রুর দিকে সম্মুখসারিতে আক্রমণে যেতে পারে। বিপ্লবের সময় তাই হয়েছিল। আবার পরাজয়ের পরিস্থিতিতে সুশৃঙ্খলভাবে সকলকে নিয়েই পশ্চাদপসরণ করেছিল কোনরূপ ত্রাস না রেখে বা সংশয় না রেখে।

মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষা নিয়ে এই যুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগে লেনিন মার্কসবাদকে আর একটু বিকশিত করে তুললেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বরেও শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে হবে। যে কৃষক সমাজ আগে (যেমন ইংলন্ড ও ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে) বুর্জোয়াদের রিজার্ভবাহিনীরূপে বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিপ্লবে থেকে সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস সাধনে অংশ নিয়েছিল সেই কৃষক সমাজ এই সাম্রাজ্যবাদী যুগে (যেটা আবার প্রোলতারিয় বিপ্লবের পূর্বাঙ্ক) বিপ্লব-পরিত্যাগকারী বুর্জোয়াদের পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ও চূড়ান্ত বিপ্লবী প্রোলতারিয়েতের রিজার্ভবাহিনীরূপে অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবে সমর্থন করবে—এরকম পরিস্থিতিতে অসমাপ্ত বিপ্লব জয়যুক্ত হবে। এটাই এযুগে লেনিনের মার্কসবাদকে বিকশিত করার অবদান। লেনিন সেই রাষ্ট্র ক্ষমতার সংজ্ঞা দিলেন শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

চীন ও আমাদের দেশ ভারতবর্ষ

উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের দেশগুলির দেশীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত চরিত্র থাকে। যে-সব দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দেশীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সেখানেও বিপ্লবের তিনটি স্তর দেখা যায়।

প্রথম স্তর : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাধারণ যুক্তফ্রন্টের স্তর। ভ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি (মার্কসবাদী পার্টি) এই সাধারণ যুক্তফ্রন্টের সংগ্রামে নিজেদের নেতৃত্ব নিতে না পারলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব (এ দেশে আমরা যাকে স্বাধীনতা বলে থাকি) অসমাপ্ত থেকে যায়, কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী ভয় পেয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে ফেলে। এই সব দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের বাকি দুটি স্তর রয়ে গেল।

দ্বিতীয় স্তর : অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হয়। এরপর তৃতীয়টি রয়ে যায়।

তৃতীয় স্তর : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর।

চীনে ও ভারতবর্ষে এই ধরনের পরিস্থিতি ইতিহাসে দেখা যায়।

চীনে কুয়োমিনটাঙ পার্টির নেতা সানইয়াত সেনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাধারণ যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল ১৯২৪ সালে। ১৯২৭ সালে সান ইয়াত সেনের মৃত্যু হওয়ায় কুয়োমিনটাঙ দলের নতুন নেতা চিয়াঙ কাইশেকের নেতৃত্বে বুর্জোয়া দল বিশ্বাসঘাতকতা করায় সাধারণ যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। ফলে প্রথম স্তর ছিল ২৪-২৭ পর্যন্ত স্থায়ী। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল ১৯২১ সালে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল।

চীনের দ্বিতীয় স্তর তাই শুরু হয় ১৯২৭ সালে। এই সময় থেকে কুয়োমিনটাঙ অর্থাৎ চীনের বুর্জোয়া দল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালায়। চীন বিপ্লবের এই অধ্যায় ছিল অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব। মাও সে-তুঙ যার নাম দিয়েছিলেন নয়া গণতন্ত্র (New Democracy)—যার অক্ষ ছিল ভূমি-বিপ্লব বা কৃষি বিপ্লব। ১৯৪৯-এ এই বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টি জয়ী হয়। ভারতবর্ষে ভারতের বাইরে বিদেশে ভাসখন্ডে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল চীনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের একবছর আগে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের এক বছর পরে ভিয়েতনামেও প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দুই বছর পরেই '৪৯ সালে অসমাপ্ত বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে পারে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যা চলছিল, সেই সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে এদেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষমতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ় থাকায় ১৯৪৯-এ চীনের বুর্জোয়া দল সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র সহায়তায় তাইওয়ানে পালিয়ে যায়। এতে নয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণতন্ত্র চীনে সফল হলো, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

এরপর কোনও বিরাম না নিয়েই ১৯৪৯-এ চীন বিপ্লবের তৃতীয় স্তর—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হলো।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ও মহাচীন অন্যান্য দেশ সহ অনেক পরাধীন দেশ (উপনিবেশগুলি) ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল। বিপ্লবের বিজয়ের পরেও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণ ব্যবস্থাকে লুপ্ত করতে গিয়ে যে লড়াই চালাতে হয় পরাজিত ও হিংস্রতর শোষকদের সঙ্গে তাতেও এই সব দেশ অনুপ্রাণিত হয়। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক স্তরের চীনের বিপুল উন্নয়ন দেখে আমাদের ভারতের কমরেডরা অনেকে স্ফোভের সঙ্গে বলে থাকেন—নভেম্বর বিপ্লবের সূর্যোদয় দেখে এই দুই দেশেরই ঘুম ভেঙেছে, বরং আমরা ভারতবর্ষে মার্কসবাদকে গ্রহণ করে পার্টি গড়েছি ১৯২০ সালে, আর এক বছর পরে ১৯২১ সালে চীন

পার্টি গড়ে লড়্ মার্চের মতো বিরাট বিরাট সংঘর্ষপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ১৯৪৯-এ অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক স্তরে এসে এই অর্ধশত বৎসরে এত দ্রুতগতিতে বিপুল উন্নতির পথে এগোল। নভেম্বর বিপ্লব থেকে উভয় দেশই প্রেরণা পেয়েছি ঠিকই; কিন্তু নিজ দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী পথ ও রণকৌশল ঠিক করতে হয়। চীনও মাঝে মাঝে ডান দিকে, বাম দিকে বিচ্যুত হয়েছে, তবুও দ্রুত ডুল সংশোধন করে নেতৃত্ব এগিয়ে চলেছে। নভেম্বর বিপ্লবের কাছে শিক্ষা নিয়েছে, নকল করেনি। লেনিন মার্কসবাদকে রাশিয়ায় প্রয়োগ করেন, মাও চীনে তাঁর দেশে প্রয়োগ করেন। ডুল-প্রাপ্তি হয়েছে, পার্টি সংশোধন করে এগিয়েছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতেও কমিউনিস্টদেরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যোগ দেবার করণীয় কাজে অংশ নেওয়া—এই ধরনের বাহু রচনার নীতি নেওয়া হয়। অনেক বড় বড় কমিউনিস্ট নেতা কংগ্রেসের সদস্য হয়ে কাজ করেন খটে, কিন্তু কমিউনিস্টদের স্বাভাবিক বজায় রেখেও চলতে হয় তাঁদের। কংগ্রেসের আন্দোলন ও গণা অধিবেশনে ভারতের পার্টির পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণের ইশতেহার বিলি করার ব্যবস্থা করেন। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধি হসরৎ মোহন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী তখন বলেন—এখনও সময় আসেনি। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বঙ্কিম মুখার্জি প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের নেতৃত্বে ৫০ হাজার শ্রমিকের মিছিল তাদের দাবি নিয়ে অধিবেশনস্থলে সমবেত হন। গান্ধীজীর দাবি ছিল ডেজিনিয়ন স্ট্যাটাস। সুভাষ বসু কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের সমর্থনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনতে চাইলে গান্ধীজী এক বছর সময় চান। সুভাষ বসু ও রুওহরলালকে তাঁর প্রস্তাবে গান্ধীজী রাজি কবলেও সুভাষচন্দ্র অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের ছায়া মন্ত্রিসভা, ভলান্টিয়ার বাহিনী, প্রভৃতি প্রস্তুতির প্রস্তাব আনলে গান্ধীজী বলেন—যা আনাদের ক্ষমতার বাইরে তার প্রচেষ্টা নেওয়া ঠিক নয়।

ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, এ প্রদেশের ময়মনসিংহ জেলায় হাজংদের টংক প্রথা নিয়ে আন্দোলন, বিহারে বণাছ আন্দোলন, ডায়ালার কৃষক ও শেতমজুর আন্দোলনের ঝড়, বিহারে পুলিশ ধর্মঘট, ১৯৪৬-এ সারাভারত ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে প্রথম বাংলা বন্ধ উপলক্ষে মনুমেন্টের তলায় লক্ষ শ্রমিক সমাবেশ (এ আই টি ইউ সি-র ডাকে ২৯শে জুলাই), বোম্বাইয়ের গিরিধন কামগড় ইউনিয়ন নামে এ আই টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাগরণ—এই সমস্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বোম্বাই ও করাচীতে নৌসেনাদের বিদ্রোহ (১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি) এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিদ্রোহী নৌসেনারা কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্টদের তিনটি পতাকাই উত্তোলন করে। নৌবিদ্রোহীরা এভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কামান ঘুরিয়ে দেওয়ার আতঙ্কিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আতঙ্কিত হয় ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মহম্মদ আলি জিন্না উভয়েই নৌবিদ্রোহীদের আতঙ্কমর্ষণ করতে বলেন। গান্ধীজীও নৌবিদ্রোহীদের বিপক্ষেই বক্তব্য রাখেন। একমাত্র কমিউনিস্টরাই দেশব্যাপী নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট ও মিছিল সংঘটিত করেন। বোম্বাই-এ ইংরেজ সৈন্যরা শ্রমিকের মিছিলে গুলিবর্ষণ করে ২৫০ জন শ্রমিককে হত্যা করে। তার মধ্যে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী কমল দোল্ডেও ছিলেন। এই শহীদ নেত্রীকে অমরতার অর্ঘ্য দিয়ে কমিউনিস্ট নেতা বি টি রণদিভে পার্টি পত্রিকায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে কমিউনিস্টরা অংশ নিলেও এ দেশীয় বূর্জোয়া নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়ে এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যথাযথ সাফল্য পায়নি। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বদলে শ্রমিক কৃষকের বড় বড় সংগ্রাম সত্ত্বেও বূর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে লব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে রুশ দেশের ১৯০৫ সালে অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো। ভারতেও গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত হয়ে গেল।

এই দুই বিপ্লবের মধ্যে অসমাপ্ততার দিকে মিল থাকলেও আবার ঠিক এক রকমের মিল ছিল না। রুশ দেশে ১৯০৫ সালের প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু অসমাপ্তই নয়, পরাজিত হয়েছিল। জার স্বৈরতন্ত্র প্রত্যাপের দাপট ও হিংসার প্রতিমূর্তি নিয়ে অধিষ্ঠিত থাকল। আর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রাজনৈতিক উল্লিখিত গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে হয়। এদেশীয় বূর্জোয়া ও সামন্ততন্ত্র মিলে-মিশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে এলেও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত রাখল। তারা শাসন-শোষণভার নিজ হাতে মিল, দেশ বিভাগের ফলে বহুলোক উদ্ধান্ত হয়ে ভয়ঙ্কর কটে পাড়ে দেশের এক স্তরুর সমস্যার সৃষ্টি করল। সাম্রাজ্যবাদ এই সমস্যার সৃষ্টি করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক শোষণের পথেই এদেশীয় শাসকদের সঙ্গে আপস করে রইল।

স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া

রুশ দেশে ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে পরাজিত করার পর জারের মন্ত্রী স্টলিপিন প্রচণ্ড অত্যাচার, নির্পীড়ন ও দমননীতি চালাতে থাকে। ফ্যারিং স্কোয়াডের সামনে গুলি করে মারা, ফাঁসি দেওয়া, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও জেলখানায় নির্বাসন—নানা প্রকারে সন্ত্রাস চালাতে থাকে। এই পরাজয়ের পর পঞ্চাদশসরগকে সূশুংখল করতে হবে, পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে, পরবর্তীকালে বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে হবে—এটাই ছিল বলশেভিকদের কাজ। কিন্তু মেনশেভিকরা সন্ত্রাসের মধ্যে বিপ্লবের পথটাকে, বিপ্লবী পার্টিকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তারা পার্টিকে নষ্ট করে প্রকাশ্যে অবিলম্বী ক্লাবের মতো দল গড়তে চাইল। পার্টিকে ভেঙে যাওয়ায় তাদেরকে বলা হতে থাকল—লিকুইডেটরস্ (Liquidators)।

অন্যদিকে বলশেভিকদের দৃঢ় সহনশীলতা রক্ষা করে চলতে বলশেভিকদের মধ্যেকার যে সব বুদ্ধিজীবীরা পারল না—বিপ্লবের পরাজয়ের নৈরাশ্যে যারা মার্কসবাদী পার্টির মূলগত দার্শনিক ভিত্তিকে ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পারল না, এই সময়কার নতুন পরিস্থিতিতে জারের স্বৈরতন্ত্রকে মোকাবিলা করার নতুন পথকে বুঝতে পারল না, যারা প্রকাশ্য ও বৈধ পথের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ্য জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল না, ডুমা (Parliament) থেকে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিল, এরাও জনসংযোগ হারিয়ে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পার্টিকে উচ্ছিন্নে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। এরাও আসলে বিপ্লব ও বিপ্লবী পার্টিকে শেষ করতে বলায় লিকুইডেটরের কাজই করতে চাইল। এদের নাম হয়ে গেল অড্‌জোভিস্ট (Odzovists)।

টুটস্কি মেনশেভিক ও প্রকাশ্য ও বৈধ পথ পরিত্যাগকারী জনতার সঙ্গে সংযোগ ছিন্নকারী অড্‌জোভিস্টদেরকে নিয়ে একসঙ্গে অগাস্ট ব্লক নামে লেনিনবিরোধী একটি জোট তৈরি করতে থাকল। লেনিনও এই বিপ্লবের পথ পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে ক্লাসিক্যাল সংগ্রাম চালিয়ে যান। ডুমা বা পার্লামেন্টে যেমন প্রকাশ্যে সংগ্রাম চালাতে হবে, প্রকাশ্যে ট্রেড ইউনিয়নে অন্যান্য বৈধ জনসংগঠনেও যেমন জনতার সঙ্গে যোগসাদন করতে হবে, তেমন বিপ্লবী গোপন কেন্দ্রটিকেও সংগ্রামের মূল শক্তিরূপে রক্ষা করে

চলতে হবে। এই দুটোর সম্মিলিত শক্তি আগামী দিনের বিপ্লবের চালিকাশক্তি। এ বিপ্লব একদিন আসবেই।

তাই এদেছিল। ১৯১২ সালে লেনা স্বর্ণখনির ধর্মঘটে ৫০০ শ্রমিক ধর্মঘটিকে গুলি করে হত্যা করা হলো, কিন্তু তাদের সমর্থনে রাজনৈতিক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল ব্যাপকভাবে। লেনিন বললেন, রুশ দেশে নতুন করে বিপ্লবের আলোক জেগে উঠল।

১৯১১ সাল থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আশা-ফ্যানিস্ত সন্ত্রাসের সময়ে ১১০০ কামরেডকে হারিয়েছি, হারিয়েছি বামপন্থীদের আরও কিছু কর্মীকে। পার্টির ২০ হাজার কর্মী তখন ঘষছাড়া হয়ে পড়েছিল, পার্টি পরিচালিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অফিসকে দখল করে নেয় কংগ্রেসের উগ্রত হিংস্র যুবদলুতারা। তাদের নিগ্রহ থেকে নানান বামপন্থী কর্মী, হোমস্ট বন্দুর মতো নেতা, এমনকি মায়েলা মেয়েরাও রেহাই পেত না। মন্ত্রী স্টেলিপিনের মতো এখানেও এই পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচনের জালিয়াতিতে অধিষ্ঠিত মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর প্রধানমন্ত্রীর গোয়েন্দা দপ্তর 'ব' (বিসার্চ এন্ড অ্যানালিসিস্ উইং)-এর মাধ্যমে বোমা-গিঙুল-ছোপা-মদিরা সরবরাহ করার কাজে নিপুণ নিগ্রহে এই রাজ্যকে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। ১৯০৫ সালের রুশ দেশের আন্দোলনের মতো (পার্থক্যও ছিলো) এখানেও খাদ্য আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভূখ মিছিল, ধর্মঘট—এসবের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এ রাজ্যে ভোটের মাধ্যমে দু'বার কংগ্রেসকে হারিয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু দিল্লির ও যুক্তফ্রন্টের মধোকাল অভ্যন্তরীণ চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট পরাজিত হলে সিদ্ধার্থশঙ্করের জমানায় ঐ আশা-ফ্যানিস্ত সন্ত্রাস-রাজ শুরু হয়।

রুশ দেশ বা চীনদেশের সঙ্গে ভারতের অনেক পার্থক্য আছে। ভারতে সত্যগ্রহই নামক আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য আছে। কমিউনিস্টরা গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সত্যগ্রহকে না মানলেও আইন অমান্য আন্দোলনে লাঠি-কারাগার বরণ করেছেন। কিন্তু চীনের মতো পর্বতে জঙ্গলে লঙ মার্চের ভয়ঙ্কর সমগ্র গেরিলা যুদ্ধের এবং পরবর্তীকালে জাপানের মতো ফ্যানিস্ত সৈন্যের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্টদের সি এল এ (গণমুক্তি ফৌজ)-এর ভীষণ দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী রণ—যে যুদ্ধে জাপানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমান কামান ক্যামিওনিষ্টাঙদের পক্ষে এলেও ১৯৪৯-এ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিজয়ী গণসামর্যতন্ত্রী চীনের উত্তর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকদের সম্মেলন পর পৃথিবীতে একটি অপূর্ব বিজয়ের ঘটনা। তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি যে সব দেশে লালনিশান বিজয়ী, তাদের মধ্যেও বিপ্লবের পরিস্থিতি—রণনীতি ও রণকৌশলের পার্থক্য আছে। চীনে শিল্প খুবই কম, শ্রমিক সংখ্যাও কম, তবু শ্রমজীবীদের পার্টির নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবকে মুখ্য বৈপ্লবিকপন্থা রূপে গণ্য করে বিলম্বিত এক রণক্ষেত্রে জনগণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী শিবির যাপন করতে হয়। এই শিবির সাজানোর শ্রেণীবিন্যাস, রুশ দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উভয় দেশের পরিস্থিতি পৃথক ছিল। চীনে তখন ভারতবর্ষের চেয়েও শিল্প বিকাশ ছিল অতিনিম্নস্তরের। চীনে মাত্র কয়েকটি কমপ্রাডোর বা মুংসুন্দি বুর্জোয়া বা বারোক্রেটিক বুর্জোয়া পরিবার চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প বিকাশে বাধা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পন্থা চীনের বাজারে নিজেরাই তাদের মুন্যফার উচ্ছিন্ন ভোগ করতে উদ্যোগী ছিল। তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ন্যাশনাল বুর্জোয়ারাও—যারা মার্কিন উচ্ছিন্নভোগী ক্যামিওনিষ্টাঙ্ পার্টির দ্বারা দমিত হয়ে থাকতে বাধা হতো—তাদেরও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় আনার চেষ্টা করে এক ভিন্ন ধরনের শিবির গড়ে তুলেছিলো। এই কাজে দমগ্র কৃষক সমাজকে রণক্ষেত্রে টেনে গ্রাম দখল করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলে বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করতে করতে এগোনের এই নতুন পন্থা মাও জে-দঙ নির্ধারণ করেছিলেন। এই সঠিক পন্থা নির্ধারণ করার আগে মাঝে মাঝে কখনও দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ

আবার কখনও অতি বাম বিচ্যুতি এসে বাধার সৃষ্টি করেছে। এমনকি লঙ মার্চের মতো বিরাট এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথেও সঙ্গীর্ণ গা বেয়ে পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে, জঙ্গল পার হয়ে এক নদীতে সেতু পার হতে গিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছে, আকাশে বিমান জাহাজকে উপেক্ষা করে জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়েছে—এই রকম বিপদসঙ্কুল সংগ্রামের পথেও টাও-এর মতো অতিবামসঙ্গীর্ণ হঠকারী নেতার জুল পথে বিপদের সৃষ্টি হয়েছিল, টাও সরাসরি দুর্বল ও কমসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এইভাবে মুখোমুখি সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজেদের ক্ষয়সের মুখে ঠেলে দেওয়ার পথে এসেছিলেন। অতঃপর মাও জে-দণ্ডের গেলিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করে গাল ফৌজকে রক্ষা করে গভুব্যবহলে নিয়ে দেশে সক্ষম হন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই রকম জুলভ্রান্তির পরও তিনি এই মহাচীনের সঠিক পথে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে পারলেন। এখানে এই বাংলাদেশে আমরা তখন গান বাঁধলাম :

শাখা চীনাভাই।

তোমার দেশের মাটি রাখার লড়াই, তুলনা তার নাই।।

কোথায় গেল লম্বা বেনী, 'অফিছু খোরের দল,

কাঠের জুতো পরা মেয়ে, সংস্কারের শিকল ;

সে চীন আর নাই—

(শুনি) মহাচীনের বন্ধু 'আওয়াজ'—'আপকে রোখা চাই'।।

আমাদের ভারতবর্ষেও কমিউনিস্ট পার্টিতে কখনও দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ ও কখনও বামপন্থী হটকারিতার বিচ্যুতি আমাদের পথভ্রান্ত করেছে। অবশেষে মার্কসবাদকে অবলম্বন করে সংগঠনিক বিচ্ছেদও হয়েছে। বিষয়গত ও বিষয়ীগত যেমন অনেক মিল আছে, তেমনই পার্থক্যও আছে। ভূখণ্ডেও প্রাকৃতিক বিভিন্নতাও রয়েছে। পার্বত্যভূমি ও জঙ্গলে পরিবৃত্ত দেশ চীন, বিশ্ব-মহাশর্য সপ্তমটির অন্তর্ভুক্ত চীনের মধ্যে দীর্ঘ প্রাচীর প্রহরী হয়ে রয়েছে। চতুর্থ রুট বাহিনী ও অষ্টম রুট বাহিনী চীনের কমিউনিস্ট বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনও বলেছেন, 'নভেম্বর বিপ্লবের কামানের গর্জন তাঁর দেশেও শোনা গেছে'। ভিয়েতনামের বিজয়ের রক্ত পতাকাকে উড্ডীন করেছেন। এদের সকলের বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এবং আশ্রিত ও বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নেব আমরা। অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিয়েও পথ ঠিক করবো। এটা বাইরেরকার কারো অনুকরণ না করে আমাদের কমরেডদের নিজেদের পথ করে নিতে হবে। এদেশের ভগ্নীর্থবাদেরই সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা নিয়ে বিপ্লব জাহাযীর স্রোতধারাকে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে হবে।

এই ভারতে আর একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে। এখানে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের পর ১৯৭৭-এ নাথারণ নির্বাচন হলো এদেশে। এই প্রথম কেন্দ্রে কংগ্রেস হার মানল। জনতা দল বিজয়ী হলো। সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কালো অধ্যায়কে পার করে বামফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হলো। সি পি আই (এম) একাই ১৭৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এমনি ধারা আরও দুইটি রাজ্য ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ও কেরলে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সরকার গঠন করে। এখানে রাষ্ট্রে কিন্তু কোনও পরিবর্তন এখনও হয়নি। সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত—গিনি নিপুণ হাতে এ রাজ্যের পার্টি সংগঠন ও গণদংগঠনগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন এবারে সামনেরকার পথ হচ্ছে 'untravalled path.' এপথে এবিষে আর কেউ চলেননি। এটাও

বিপ্লব নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি স্তরমাত্র। এই ২৩ বছর ধরে বামফ্রন্টের শাসন এই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে। এখনও অনেক পার্টি কমরেডদের প্রাণ দিতে হচ্ছে হিংস্রতর শ্রেণীশত্রুদের হাতে। এখনও জনগণতন্ত্রই এখানে আসেনি। এই হিংসা সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও আমরা দেখেছি। আর এই ভারতবর্ষে তিনটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও বহু কমরেডকে প্রাণ দিতে হচ্ছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বি জে পি আশ্রিত দৃষ্ণতীদের হাতে, এমনকি মাঝে মাঝে বামগুলির বাকবাগীশ এস ইউ সি-র আশ্রিত দৃষ্ণতীদের হাতে। পৃথিবীর আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি বিচ্ছিন্নতার ফলে সে দেশ এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ে পৃথিবীতেই একটি ছায়াময় পরিবেশ এসে গেছে। মহাচীন, কিউবা, ভিয়েতনাম এবং গণতান্ত্রিক কোরিয়াকে কিছুটা সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে। সাহাজ্যবাদ উল্লসিত, বিশ্বায়নের নামে দুনিয়ার বাজার সব দখল করে নিতে চাইছে। কিন্তু রুশ দেশ এবং অন্যান্য দেশগুলিতে আবার কমিউনিস্টরা মাথা চাড়া দিচ্ছে, সম্মুখ সারিতে চলে আসতে চাইছে। অবশ্য নির্বাচনে। এসব দেখে-শুনে সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত ও স্কুধিত এবং বিশ্বের মুনাফা গ্রাসের তীব্র লালনায় লুক্ক। বিনায়ায়মুদী শতাব্দীতে অনেক ঘটনা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে দেশে দেশে নানান রণনীতি, নানান রণকৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিক্ষা দিয়েছে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে। শুধু মূল বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের তত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সে তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' দেখে শিক্ষা নিয়ে সাম্যবাদের ধ্রুবতারার দিশা না হারিয়ে চলতে হবে আমাদেরকে।

চলতে হবে অনেক দূর। সহসা এখন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সুবিধাবাদী নানা দলের জোট বেঁধে অধিষ্ঠান করছে। তারাও শোষকশ্রেণীর স্বার্থে অতিক্রমত কর্মকৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। আমাদের চোখ-কান-মস্তিষ্ক সজাগ রেখে পথচিহ্ন দেখে চলতে হবে হযত সুদূর পথে। পথ যত সুদূরই হোক, যত আঁকা-বাঁকাই হোক, যতই হিংস্র-জিঘাংসামাথা বর্বর অরাজি-সংকুল অন্ধকার জঙ্গলাকীর্ণ হোক না কেন, সেই সুদূর পথে সূর্যালোকিত দিগন্তরেখায় আমরা এদেশবাসী এবং দুনিয়ার মানুষ্যকুল আমাদের পথচিহ্ন রাখতে পারব—এই আশা, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়োক্তাসিত কর্মে যেন আমরা বলতে পারি—“মানুষের প্রতি বিশ্বাস হরানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাঙ্কিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।” লেনিন বলেছিলেন, “Have faith upon masses, they will rise one day”। বর্তমান যুগের আমেরিকার বাসিন্দা কবি পিট সিগার-এর কণ্ঠের গান তো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। “We shall over come” :

“আমরা কবর জয়/আমরা কবর জয় নিশ্চয়

আহা বৃকে গভীর আছে প্রত্যয়

আমরা কবর জয় নিশ্চয়।”